

AHEAD - ADVANCED HEAT PUMP DEMONSTRATOR

»Das Projekt AHEAD ist ein neuer Meilenstein bei der Entwicklung von Industrierärmepumpen. Das AHEAD-System nutzt Abwärme aus der Kälteversorgung zur Produktion von Dampf und setzt dabei auf Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln und Dampfverdichtern. Dieses System ist damit einfach auf andere Branchen übertragbar. AHEAD soll als Praxisbeispiel für österreichische Industriebetriebe dienen, die ihre Prozesse dekarbonisieren möchten.«

VERONIKA WILK, Projektleiterin AHEAD,
AIT Austrian Institute of Technology GmbH

AHEAD - ADVANCED HEAT PUMP DEMONSTRATOR

ECKDATEN

Laufzeit: 12/22 - 11/25

Projektvolumen: € 1.335.975

Im Projekt AHEAD wird erstmals eine dampferzeugende Wärmepumpe im industriellen Betrieb integriert. Das Projekt untermauert die führende Rolle Österreichs in der Hochtemperatur-Wärmepumpenforschung und soll als Praxisbeispiel für Industriebetriebe und Branchen dienen, die ihre Prozesse CO₂-frei gestalten möchten.

ZIELE

Dampferzeugung mit 11 bar (184 °C) mit einer Wärmepumpe von SPH und Dampfverdichtung (MVR)

Wärme- und Kälteversorgung ausschließlich auf Basis natürlicher Kältemittel

Integration in eine Betriebsstätte von Takeda in Wien, wissenschaftliche Begleitung und Optimierung >4000h

Reduktion der CO₂-Emissionen um ca. 80% und nahezu CO₂-freie Dampferzeugung für >7 Monate im Jahr an der Betriebsstätte von Takeda

Bestimmung des Dekarbonisierungspotenzials der Technologie in Österreich (Papier, Chemie, Lebensmittel)